

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15238071>

ЕТИКА ПІКЛУВАННЯ В ФІЛОСОФІЇ КОНФУЦІЯ

Катерина ЖУКОВА

(ХНПУ імені Г.С. Сковороди, Україна)

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3893-0129>

Наталія РУДА

(ХНПУ імені Г.С. Сковороди, Україна)

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1776-3816>

Kateryna Zhukova, Nataliia Ruda. The Ethics of Care in Confucianism. The article describes the concepts that are common or similar to the Ethics of Care, a theory that was formed as a result of gender discrimination against women, and the main concepts of Confucianism, one of the oldest philosophical theories of ancient China. It is argued that both theories appeal to good administration and good governance, which should be carried out by a conscious ruler in order to ensure harmony in society. Both theories regulate the interaction of the citizen and society and highlight not the individual subject of action but the subject's relationships with others. Although the Ethics of Care is a concept of gender-sensitive governance that aims to ensure gender equality and social justice and takes into account the needs and priorities of women and men, which is certainly not the case with Confucianism, in both theories, there is not individualism, but a context of relations; not confrontation, but solidarity and care for others. On the other hand, it is argued that there is a strong difference between the approaches: while Confucianism seeks to offer universal solutions, the ethics of care pays great attention to the individual needs and characteristics of the subject.

Keywords: Ethics of Care, Confucianism, gender, good governing, good administration, social harmony, nobleman.

Теорія «етики турботи» або «етики піклування» (Ethics of Care) сформувалася як відповідна реакція на порушення фундаментальних прав людини, зокрема на гендерну дискримінацію жінок. Ця теорія кваліфікується як феміністична етична, оскільки тісно переплітається з цілями та завданнями Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW), прийнятої Організацією Об'єднаних Націй у 1979 році (Held, 2006). Нормативно етика турботи спрямована на підтримку відносин шляхом сприяння добробуту осіб, які виявляють турботу, і осіб, які отримують турботу, у мережі соціальних зв'язків (Davion, 1993). Проте у морально-правовому плані в координатах публічного адміністрування етика турботи міцно пов'язана з таким базовим принципом права, як «добročесність» (Maureen Sander-Staudt) і вписується в рамки парадигми «доброго адміністрування», а також в похідні від неї концепції «добročесного публічного адміністрування» та «добросовісного адміністрування». Всі вони разом ідейно об'єднуються «доктриною належного (доброго) урядування».

Звичайно, якщо звертатися до стародавньої китайської філософії, ми не знайдемо розгляду гендерної проблеми, проте концепції «доброго урядування», «добросовісної поведінки», «шляхетної людини», – це основні поняття філософії Конфуція. Одне з центральних питань, яке розглядалось протягом століть, це моральна поведінка правителя і проєкція родинних відносин на управління в державі. Відомо, що конфуціанство схилилося до патерналістського урядування, проте однією з засад правління має бути моральна досконалість правителя. В роботах послідовників філософії Конфуція і в літературі можемо зустріти виправдання бунту і повалення існуючого режиму, якщо правитель не відповідає високим моральним стандартам і не піклується належним чином про свій народ, як належить батькові турбуватися про родину.

Якщо в основі гендерно орієнтованого врядування лежить взаємодія влади і суспільства, яка відіграє вирішальну роль у захисті та реалізації рівності прав громадян, то в конфуціанстві мова іде про помірковане правління і «обов'язки» сторін, виконання яких сформує міцну державу. Державу Конфуцій розглядає зокрема не тільки як механізм підтримання порядку але, що дуже відгукується нам сьогодні, механізм спілкування між людьми, що регулює відносини між тими, хто управляє, і тими, ким управляють. Філософ відзначає, що сила державної влади не може опиратися лише на накази та систему покарань, оскільки порядок і спокій у державі гарантує добровільне і свідоме підпорядкування владі.

Ще один аспект, який наближує філософію турботи до конфуціанства, це те, що «етика турботи» виводить на перший план не одиничного суб'єкта дій, а взаємини суб'єкта з іншими. Таким чином, тут присутні не індивідуалізм, а взаємозв'язок з оточуючими, контекст відносин; не протиставлення, а солідарність і турбота про інших.

Як підкреслює Трубіцина В.І., конфуціанство виховує та освічує. Починаючи з епохи Хань, конфуціанці не тільки тримають в своїх руках управління державою та суспільством, але й піклуються про те, щоб конфуціанські норми, цінності стали загальновизнаними, перетворилися на символ "істинно китайського" (Trubitsina, 2011). Це стосується і сучасного підходу до виховання, який передбачає активне залучення всіх членів суспільства до вічних цінностей китайської цивілізації, виробку на цій основі певних стереотипів поведінки та закріплення їх. Невід'ємною складовою виховання повинні бути кращі риси національного характеру, такі як прагнення до правди, істини, справедливості, а також дух єдності та взаємодопомоги; повага до старих і турбота про дітей і загалом гуманістичний підхід до відносин між людьми. Отже категорії традиційної китайської культури, що склалися протягом століть під впливом конфуціанства, які є основою і змістом сучасного морального виховання, дуже тісно перегукуються із такими, що формують сутність «етики турботи».

Трактування у вченні Конфуція його послідовниками проблем взаємодії особистості і соціуму впливали на світосприйняття поколінь китайців. Фактично, думки філософа стали підґрунтям традиційної китайської культури та здобувають популяризації донині, а ідеологія знаходить місце не тільки в філософії, а й в літературі, мистецтві, історії, політиці та економіці.

Філософ надихав долучитися до єдиної гармонії, де усі елементи між собою мають тісний зв'язок. Гарний правитель та міцна держава спираються на мудрість та освіту, етика та мораль допоможуть отримати коло людей, що буде ставитися з повагою, а взірцева та обізнана людина завжди привертатиме увагу й зацікавленість (Mou Yongsan, 2005). Тож, головною метою завжди поставали створення збалансованого й вдосконаленого суспільства, до якого прислухається правитель, в наслідок чого, в суспільстві панує гармонія та спокій.

Етика піклування є, в свою чергу, концепцією гендерно орієнтованого врядування, метою якої є забезпечення гендерної рівності та соціальної справедливості і враховує потреби та пріоритети жінок і чоловіків, а також підгруп у рамках цих категорій при формуванні політики, плануванні, розподілі бюджету та наданні послуг (Ivanina, Kisel'ova, Kolodii, 2021). Але важливим залишається суть цієї концепції, яка передбачає, що фундаментальні елементи взаємовідносин і залежностей в людському житті мають моральне значення.

З іншого боку, якщо звернути увагу на дослідження К. Гілліган та К. Норлок (Gilligan, 1982; Norlock, 2019), можна помітити суттєву різницю між філософією Конфуція та «етикою турботи». Так, Гілліган стверджує, що чоловіки та жінки часто підходять до етичних дилем з різних точок зору. Зокрема, чоловіки цінують такі речі, як справедливість, автономія та застосування абстрактних принципів і норм. Жінки, ж навпаки, цінують такі речі, як турбота про інших, стосунки та відповідальність. Саме такий підхід, який цінує турботу, інтереси залучених осіб та підкреслює складнощі реального життя є більш чутливим до унікальних, конкретних ситуацій. Турботливі стосунки підкреслюють важливість конкретних ситуацій, конкретних осіб, залучених та діючих для просування своїх інтересів.

Підхід, який підтримують чоловіки, Норлок назвала «перспективною справедливості» а підхід, яким користуються жінки, «перспективною піклування».

«Етика турботи» цінує піклування та моральні міркування, проте акцент робиться на унікальні фактори конкретних ситуацій. На відміну від Конфуція і його послідовників, які тяжіли до застосування абстрактних правил і принципів, які б були загальними і підходили до будь-якої ситуації. Наприклад, ритуали, виконання яких було обов'язковим для всіх, мали сприяти підтримці порядку в державі і не мали змінюватися ні за яких обставин.

Таким чином, можна стверджувати, що філософія Конфуція, на перший погляд, багато в чому перегукується з сучасним підходом «етики турботи». Це, зокрема, увага до моральної складової влади, «добре адміністрування», взаємодія з соціумом і турбота про гармонію в суспільстві. В той же час, універсальний підхід, до якого тяжіє конфуціанство, є абсолютно протилежним, до конкретного підходу «етики турботи», яка розглядає ситуації індивідуально. На наш погляд, саме ця різниця є вирішальною при аналізі двох підходів, навіть важливішою за те, що Конфуцій ніколи не розглядав проблему рівноправного положення жінки в родині і суспільстві.

References:

- Davion, V. (1993). Autonomy, Integrity, and Care. *Social Theory and Practice* 19 (2), 161–82.
- Gilligan, C. (1982). *In A Different Voice*. Cambridge, Mass. : Harvard University Press.
- Held, V. (2006). Feminist Moral Inquiry and the Feminist Future. *Justice and Care*. Boulder, Co : Westview Press, 153–176.
- Ivanina, T., Kisel'ova, O., & Kolodii, M. (2021). *Genderno orientovane vryaduvannya: praktichnii posibnik*. [Gender-responsive governance: a practical guide] Kiiв : Vidavnicho-poligrafichna kompaniya «YustoN» [in Ukrainian].
- Maureen Sander-Staudt. Care Ethics. *The Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP)*. Retrieved from: <https://iep.utm.edu/care-ethics/>.

Mou Yongsan. (2005). *Daode de lixiang zhuyi* [Moral idealism] Shanghai : Shanghai gujichubanshe [in Chinese].

Norlock, K. J. (2019). Feminist Ethics (introductory). *Living ethics: an introduction with readings*. New York : Oxford University Press.

Trubitsina, V. (2011). *Konfutsians'ki tsinnosti ta ikh vpliv na formuvannya zmistu moral'nogo vikhovannya v Kitai u XX st.* [Confucian values and their influence on the formation of the content of moral education in China in the twentieth century].

Retrieved from:

<http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/11645/1/Trubitsyna%20V.%20I.%202011.pdf> [in Ukrainian].